

KECHA, BUGUN, ERTAGA

HILOLA MAMAJONOVA

Andijon viloyati Asaka tumani

37-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

ADPI 3-bosqich talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15367096>

Annotatsiya: Maqola sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi, o'quvchilarga kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishda ularning yordami, ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish o'quvchilarning individual yondashuvga asoslangan o'quv rejaları va mashg'ulotlar yaratishga, zamonaviy kasbiy sohalarda talab qilinadigan malakalar va ko'nikmalarni o'zlashtirishga katta hissa qo'shishi, zamonaviy texnologiyalarning pedagogik jarayonda samarali qo'llanilishi va ularning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, kasbiy tayyorgarlik, kasbiy ko'nikmalar, o'quvchilarni kasbiy hayotga tayyorlash sun'iy intellekt texnologiyalari, kasbiy sohalarda talablar, ta'limda sun'iy intellektning roli

Аннотация: В статье речь идет об интеграции технологий искусственного интеллекта в учебный процесс, их роли в развитии профессиональных навыков обучающихся, использовании искусственного интеллекта в образовании. внести значительный вклад в реализацию планов обучения и тренингов, основанных на индивидуальной адаптации, в приобретение навыков и умений, необходимых в современных профессиональных сферах, Высказано мнение об эффективном использовании современных технологий в педагогическом процессе и их роли в повышении качества образования.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, профессиональная компетентность, профессиональные навыки, подготовка студентов к профессиональной жизни, технологии искусственного интеллекта, требования в профессиональных сферах, искусственный интеллект в образовании. роль интеллекта

Annotation: The article is about the integration of artificial intelligence technologies into the educational process, their role in the development of professional skills for students, the use of artificial intelligence in education. to make a significant contribution to the implementation of training plans and trainings based on individual adaptation, to the acquisition of skills and abilities required in modern professional fields, An opinion was expressed about the effective use of modern technologies in the pedagogical process and their role in improving the quality of education.

Key words: Artificial intelligence, professional competence, professional skills, training students for professional life, artificial intelligence technologies, requirements in professional fields, artificial intelligence in education the role of intelligence

21-asr texnika asri. Buni inkor etolmaymiz. Sun'iy intellektlar allaqachon hayotimizning bir qismiga aylanib ulgurdi. Usiz hayotimizni tasavvur qila olmay qoldik. Har kuni deyarli 6-8 soat u bilan shug'ullanamiz, ishda, uyda, ko'chada.

Mediya-dunyo elektron tizimiga aylandi. Hozirgi davrni haqli ravishda "raqamli inqilob davri" deyish mumkin. Sun'iy intellektlar hayotimizning barcha sohalarini deyarli o'zgartirib yubordi. Kundan-kunga rivojlanib bormoqda. So'nggi yillarda Si (sin'iy intellekt) butun dunyo miqyosida turli shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Ba'zilar (Si) ni insoniyat hayotini yanada yaxshilanishida tub burilish yasaydi desa, ayrimlar uning havfli oqibatlarini sanaydi.

Texnika asri bizga juda katta imkoniyatlar beradi. Lekin bu jarayonlarda texnologiyalardan ongli foydalanish juda muhim. Insoniyat kelajagi texnologiyalardan qanday foydalanishga bog'liq.

So'nggi yillarda internetning axborotlar almashinuvi tezlashishi oqibatida ijobiy ma'lumotlar bilan birga salbiy xarakterga ega ma'lumotlar ham ko'payishi mediasavodxonlikni oshirishni talab qilmoqda. Har bir insonda axborotni tanlash, baholash, qayta ishlash va uzatish ko'nikmasi bo'lishi zarur. O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasining 29- maddasida "Har kim axborot

izlash, saqlash, tarqatish mumkin"ligi haqida so'z boradi. Ajoyib, mashhur yozuvchi Tohir Malikni bir gapi bor:

"Birinci ming yillikda insoniyat temirni ixtiro qildi. Undan turli ish qurollari ham, sovuq qurollar ham yasadi. Har kim qaysi niyatda ishlatishga bog'liq"

Sun'iy intellektlar turli jabhalarda shiddat bilan rivojlanmoqda. Mashhur "Tesla" kompaniyasi asoschisi I. Mask SI haqida quyidagicha fikr bildiradi;

- Agar biz sun'iy intellektdan ehtiyotkorlik bilan foydalanmasak, nazorat qilmasak u hayotimizga, ekologiyaga havf solishi mumkin. U yadro qurolidan ham kuchli bo'lishi mumkin. Yomon odamlar qo'lga tushib qolsa bundan yomon niyatda foydalanishadi. Men yaratgan loyihalarda sun'iy intellektning inson hayotidagi o'rnini ham rad etmayman. Birgina tijoriy manfaat emas insoniyat kelajagini ham o'ylayman.

Shu borada sun'iy intellektning "kecha", "bugun", "ertaga"si haqida so'z yuritimiz;

- Avvallari odamlar bir-biriga xat yozardi, egasiga yetguncha oylar o'tardi. Ma'lumotlar gazeta, jurnallardan yoki arxivlardan topilardi. JPS bo'lmagan, manzilni topish uchun mahalliy aholiga suyanishgan. Insonlar ko'p vaqtini kitob o'qishga, sport bilan shug'ullanishga, jismoniy mehnatga sarflardi. Oilaviy suhbatga ham ko'p vaqti bo'lardi. Diydor, mehr-oqibat bisyor edi. Bir kosa ovqat olib darrov yaqinlarini ko'rgani borilardi. Hozir diydor ko'proq telefon orqali, hatto ota-onadan ham shu matoh orqali habar olamiz.

Unga qarammiz, usiz yasholmaymiz. Ishda, uyda, dasturxon atrofida o'tirganda ham telefon. Bir tarafdin u hayotimizni osonlashtirdi, yordamchi bo'ldi. Lekin harakat kamaydi. Ayniqsa bolajonlarni unga o'rganib qolishi achinarli. O'qituvchiman, aynan fanlarni pastroq o'zlashtirayotgan bolalarning ota-onasi uning telefonga yopishib qolganini aytishadi. Oxiri chora sifatida telefon tutmasligini maslahat berdim. Tan olib aytish kerak SI ning kirib kelishi ko'p jabhalarni tibbiyotdan tortib ijodkorlikkacha yuksak marralarga erishishga olib kelmoqda. Ta'limda SI texnologiyalarini joriy etilishi ham birmuncha qulayliklarni olib keldi. O'quvchilarga yangi bilimlarni berishda AKT lardan foydalanish darsni yanada tushunarli, samarali bo'lishiga, ilg'or texnologiyalarni joriy qilishda ko'makchi, uning afzalliklaridan;

- O'quvchilarni o'zlashtirish darajasini aniqlab, unga mos ta'lim beradi.

- 24/7 soat tinimsiz ishlaydi.

- Istalgan tilda tushuntiradi.

- Vertual o'qituvchi (o'quvchi istagan paytda joy, vaqt, pul ahamiyatsiz) bilim olishi mumkin.

SI ko'p vazifalarni bajaradi, bu ustozlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Lekin baribir o'qituvchi o'rnini egallay olmaydi, chunki SI da insoniy aloqalar, mativasiya, mustaqil fikrlash, ishtimoiy muloqot, ijodiy fikrlashga ega emas, yoki bu hislatlarni to'liq bajara olmaydi. O'qituvchiga ko'makchi bo'lishi mumkin, ammo o'rnini bosolmaydi.

Telefonga qaramlik sog'ligimizga jiddiygina salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bir kuni uylarni yig'ishtirayotib telefonimni ovozsiz rejimda shkaf ustiga qo'yib yodimdan ko'tarilibdi. Kechgacha izladim, va shu kuni nimagadir o'zimni dadillashganimni, miyam tetiklashganini sezdim, dam oldim. Albatta undan faqat ehtiyojlardagina foydalanish zarur. Bu matoh orqasidan qancha kuyganlar, yutqazganlar, hatto o'lim oqibatlariga olib kelayotganini guvohi bo'lyapmiz. Telefonning ijobiy va salbiy tomonlari ko'p, hammasi foydalanish madaniyatiga bog'liq. Agar meyyorida ishlatilsa juda foydali vosita.

Hozir hamma narsa juda tezkor, go'yo borliq kaftingda, bir daqiqada dunyoning u chetidan habar olishing mumkin. Soat sayin o'sib borayotgan texnika asrida bolaning bugun ko'rgan, eshitgan axboroti ertaga eskirgandek tuyuladi, unga qiziqishi so'nadi. Shuning uchun bugungi kun pedogogi o'ta hushyor, mahoratli, izlanuvchan va yaratuvchanlik qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. "Ta'lim tizimini tubdan isloh qilish to'g'risida"gi Farmoni., 2017
2. Mirziyoyev Sh. "Kasb-hunar ta'limini rivojlantirishga oid" qarori. 2020

3. Abdullaeva, G. Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimidagi o'rni. O'zbekiston pedagogika jurnali, 2020. 4 (27), 45-51.

4. Abdulmadjidova, M. Muloqot–Bola Psixik Rivojlanishining Muhim Omili. BARQARORLIK VA YETAKCHI. 2021.

5. Sattarova Iroda Muradaliyevna Pedagogical futurology and effective pedagogical strategies for the development of intellectual competence of primery school students. Ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnal. Science box. www.sciencebox.uz Jild:04 Nashr: 02/ yanvar-2024. ISSN:2181-2594. 127- 129 betlar